

<https://10.5281/zenodo.15174198>

Satib-Aldiyev A. A.

*pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari
akademiyasi dotsenti*

OLIV HARBIY TA'LIM MUASSASASI O'QITUVCHISI AVTORITETI

Annotatsiya. *Oliy harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining obro'-e'tibori, kasbiy salohiyati va shaxsiy fazilatlariga bog'liq. Maqolada o'qituvchi va ofitserlarning ma'naviy obro'sining ta'siri, pedagogik avtoritet tushunchasining turli talqinlari, shuningdek, professionalizm, shaxsiy xizmat va pedagogik mahoratning ahamiyati yoritiladi. Obro' insonning axloqiy sifatlariga asoslangan bo'lib, boshqalarga ma'naviy ta'sir ko'rsatish va boshqarish vositasi sifatida qaraladi. Shaxsiy namuna va kasbiy faoliyat orqali shakllangan haqiqiy obro' harbiy jamoada sog'lom ma'naviy muhitni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi*

Kalit so'zlar: *avtoritet, pedagogik obro', o'qituvchi avtoriteti, pedagogik avtoritet, pedagogik kompetentlik, pedagogik mahorat.*

AUTHORITY OF A TEACHER OF A HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract. *The effectiveness of the educational process in higher military educational institutions largely depends on the authority of the instructor, their professional competence, and personal qualities. The article explores the impact of the moral authority of teachers and officers, various interpretations of the concept of pedagogical authority, as well as the significance of professionalism, personal service, and teaching mastery. Authority, based on an individual's ethical qualities, is viewed as a tool for spiritual influence and management. Genuine authority, formed through personal example and professional activities, serves as a crucial factor in maintaining a healthy moral atmosphere within military communities.*

Keywords: *authority, pedagogical authority, teacher authority, pedagogical competence, pedagogical skill.*

АВТОРИТЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация. *Эффективность образовательного процесса в высших военно-учебных заведениях во многом зависит от авторитета преподавателя, его профессиональных качеств и личных достоинств. В статье рассматривается влияние морального авторитета преподавателей и офицеров, различные подходы к понятию педагогического авторитета, а также значение профессионализма, личной службы и педагогического мастерства. Авторитет основан на моральных качествах человека и рассматривается как инструмент духовного воздействия и управления. Истинный авторитет, сформированный благодаря личному*

примеру и профессиональной деятельности, является важным фактором в обеспечении здоровой моральной атмосферы в военных коллективах.

Ключевые слова: авторитет, педагогический авторитет, авторитет преподавателя, педагогическая компетентность, педагогическое мастерство.

KIRISH

Oliy harbiy ta'lim muassasasida ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi, muvaffaqiyatlikechishigata'siretuvchiomillar qatorida o'qituvchilarning obro'si, nufuzi, hurmat-e'tiborga sazovorligi muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, QurollikuchlarOliyBoshQo'mondoniShavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Bugun har bir o'qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta'lim va ilm-fan sohasidagi eng so'nggi ijobiy yangiliklarni o'quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so'z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg'or vakillari bo'lishlari kerak....Jamiyatdao'qituvchikasbiengnufuzli va obro'li kasb bo'lishi lozim" [1].

Harbiy ta'lim muassasasi shaxsiy tarkibi, tinglovchilari, kursantlari o'rtasida pedagogik, harbiy xizmat munosabatlarini o'rnatishda, jamoada sog'lom ma'naviy-ruhiy muhitni yaratishda ofitser-o'qituvchining, komandir (boshliq)larning obro'si, nufuzi muhim ahamiyatga ega. Shaxs hayotda, jamiyatda, jamoada tutgan o'rniga qarab hurmat, obro'-e'tibor topadi yoki aksincha yo'qotadi.

ASOSIY QISM

Insonning axloqiy sifatlari, shaxslararo munosabatlari, turli faoliyatga bo'lgan munosabati va shu kabilarga qarab boshqa odamlarda unga nisbatan shakllanadigan munosabat o'zbek tilidagi ko'pchilik adabiyotlarda "obro'", "nufuz", "hurmat-e'tibor" (kam hollarda "avtoritet"), rus tilidagi ilmiy-pedagogik adabiyotlarda esa "avtoritet" tushunchasi bilan izohlangan.

Masalan, "Ma'naviyat: asosiy tushunchalar lug'ati"da quyidagicha ta'rif berilgan:

Avtoritet (lot. autoritas – hokimiyat) – yakka shaxs yoki bir guruh shaxslarni kuch ishlatmay, zo'ravonliksiz o'z irodasiga mos fikrlash yoki ishlashgayo'naltirishni anglatadigan tushuncha. Keng ma'noda bir shaxs yoki tashkilotning hayotda yoki jamiyatdagi norasmiy ta'siri (masalan, tarbiya, ilm-fan, san'at, madaniyat sohaslarida); tor ma'noda esa, muayyan qonun va qarorlarni amalga oshirishning bir turini bildiradi [2].

"Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob" nomli metodik qo'llanmada Pedagogik obro' – pedagogning o'quvchilar, ularning ota-onalari, pedagogik jamoa, jamiyat tomonidan e'tirof etilgan axloqiy maqomideya izohlangan [3]. Ushbu ta'riflardan kelib chiqib, mazkur maqolada har ikki ta'rifga yondashiladi.

Demak, axloqiy jihatdan qaraganda «obro' (avtoritet), nufuz – odamlar ongi ustidan ma'naviy, axloqiy hukmronlik darajasi», deb hisoblash mumkin. O'zlarining ma'lum bir axloqiy fazilatlar bilan shaxslar (yoki jamoalar) obro' (avtoritet), nufuz orttiradilar. Odamlar atrofida ularning tarbiyalanganlik darajasi, bilimi, oldiga qo'ygan maqsadlari, mehnat yoki xizmat faoliyatiga, topshirilgan vazifaga mas'uliyatli yondashuvlari, insoniy sifatlari va boshqalarga nisbatan axloqiy munosabatlari va shukabiko'rsatkichlarga muvofiqo'zlari uchun obro'li (avtoritetli), nufuzli deb hisoblagan insonlarni tanlaydilar hamda ulardan o'rnak olishga, o'xshashga intiladilar. Shuning uchun ham jamiyat obro'li, nufuzli shaxslarsiz mavjud bo'la olmaydi.

Axloqiy obro' (avtoritet) ma'naviy boshqarish va bo'ysunish elementlarini o'z ichiga oladi hamda ma'lum ma'noda ijobiy (pozitiv) xulqiy ibrat va salbiy (negativ)

holatlarni qoralash namunasini ko'rsatadi. Tabiiyki, obro' (avtoritet) qo'mondonlik va bo'ysunuvchilarning tashkiliy funksiyalarini almashtirmaydi, balki axloqiy munosabatlarga ta'sir kuchini namoyish qiladi hamda ijtimoiy maqbul deb hisoblanadi.

Harbiy xizmatsharoitidashaxsning, ayniqsa harbiy pedagogning obro'si (avtoriteti) axloqiy munosabatlarni boshqaruv vositasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ofitserning obro'si (avtoriteti) katta axloqiy va ta'limiy ta'sir kuchiga ega bo'lib, uning atrofidagi odamlardan olgan shaxsiy ma'naviy sifatlariga tayanadi. Ofitserning axloqiy obro'si (avtoriteti) nafaqat uning lavozimi, harbiy unvoni, xizmat mavqeiga, balki shaxsiy sifatlariga, kasbiy kompetentligiga, adolatliligi, intellektual salohiyati, rostgo'yligi, kamtarligi, mardligi, boshqalar to'g'risida g'amxo'rlik qila olishi kabilarga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Obro' orttirish atrofidagi kishilarga barqaror axloqiy ta'sirini kuchaytirish va shu bilan birga harbiy jamoada shaxsiy tarkib o'rtasidagi axloqiy munosabatlarning turli qirralariga, axloqiy ongiga faol ta'sir etish imkoniyati demakdir.

A.M.Pirskiyva A.V.Petrenko [4] pedagogik avtoritetning uch turini ko'rsatadilar. Bular: kasb (professionalizm) avtoriteti, shaxsiy-xizmat avtoriteti va pedagogik mahorat avtoriteti.

Kasb (professionalizm) avtoriteti. O'qituvchining o'zi saboq beradigan fan va turdosh fanlar bo'yicha bilimlar, malakalar va ko'nikmalarga ega bo'lish; professional kompetentlikka ega bo'lish; o'z sohasida professional va ekspert bo'lishi hamda nazariy va amaliy jihatdan tayyor bo'lishi; o'zining kasbiy bilimlari, malakalari va tajribasini doimiy takomillashtirib borishga intilishining mavjudligi.

Shaxsiy-xizmat avtoriteti. Kursantlarning o'quv-bilish faoliyatini qiyinchiliksiz, aniq, rejali va samarali boshqarib borishii; o'quv guruhida tartib, intizomni saqlay olishi;

Pedagogik mahorat avtoriteti. O'qituvchida pedagogik kompetensiyalarning yuksak darajada shakllanganligi; ta'lim oluvchilarni chuqur va keng bilim olishga motivatsiyasini uyg'otish; ta'lim oluvchilarning o'quv-bilish faoliyatini faollashtirish; an'anaviy va innovatsion pedagogik texnologiyalar variantlaridan samarali foydalana olish; kursantlarning o'quv materialini mustahkam o'zlashtirishlariga erishish.

Mualliflar o'qituvchilarda pedagogik avtoritetning shakllanishiga ijobiy yoki salbiy ta'sir etuvchi omillarni ko'rib chiqqanlar.

Ijobiy omillar:

- pedagogik taktning shakllanganligi (kursantlar bilan turli faoliyatlar jarayonida me'yor prinsiplariga amal qilish, ta'lim oluvchilarning shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqib ulangan nisbatan to'g'ri yondashuvni tanlay bilish, o'qituvchining madaniyati saviyasi, shaxsiy xususiyatlari, pedagogik mahorati, mashg'ulot va mashg'ulotdan tashqari vaqtda ta'lim oluvchiga samarali ta'sir etish yo'llarini topa olishi va h.k.).

- pedagogik talabchanlik;

- adolat hissining mavjudligi;

- ijtimoiy (fuqaro sifatida) va professional (professional sifatida) pozitsiyaga egalik (pedagogik faoliyat, harbiy xizmat, muloqot davomida o'z nuqtai nazariga, qarashlariga ega bo'lish).

Salbiy omillar sifatida xizmat mavqe, lavozimi, harbiy unvonidan foydalanib tazyiq o'tkazish, majburlash, adolatsizlik ko'rsatish, keragidan ortiq qattiqqo'llik, mas'uliyatsizlik, o'ziga nisbatan talabchanlikning yo'qligi, so'z va ish birligiga amal qilmaslik kabi holatlarni ko'rsatish mumkin.

Ofitser-o'qituvchining axloqiy obro'si (avtoriteti) ning yuksakligi birinchi navbatda uning shaxsiy faoliyat sifativa axloqiy kamoloti darajasiga bog'liq. O'z lavozimi, harbiy unvoni, xizmat mavqe bilan emas, balki o'zining har

jihatdan ijobiy va o'rnak bo'lishga arziydigan kasbiy, shaxsiy, insoniy sifatlarini o'z qalbi orqali o'ttirilgan obro' haqiqiy obro'dir.

Pedagogning amaldagi obro'sidan kelib chiqib harbiy jamoa o'rtasida uning axloqiy nufuzi haqidagi ijtimoiy fikr shakllanadi. Ofitser haqida ijobiy ijtimoiy fikrning shakllanganligi uning shaxs sifatida, mutaxassis sifatida faoliyatining, insoniy va kasbiy xislatlarining hamdaimkoniyatlarining ko'pchilik tomonidan tan olinganligidir. Shu bilan birga, axloqiy amaliyotda qalbaki mashhurlik, birov g'ayb uchun o'zining ko'rsatish kabiko'z bo'yamachilik yo'llari bilan soxta obro' orttirishga urinish hollari ham uchray turadi. Alohida olingan bir shaxs o'zining ishchanligi, bilimdonligi, ko'rsatgan xizmatlari va jasoratlari, imkoniyatlari haqidagi yolg'on gaplari yoki kamtarlikni unutib, ortiqcha maqtanchoqlik bilan o'zining mavqei oshirib ko'rsatishga va o'zi haqida ijobiy fikr uyg'otishga urinishi oqibatida u to'g'risida soxta obro' shakllanishi mumkin. Natijada soxta obro' orttirishga uning shaxs bilan bog'liq kishilarning guruhining munosabatlari, harakatlari o'zining axloqiy asosini yo'qotadi.

Yuksak axloqiylikka asoslangan obro' (avtoritet) harbiy jamoadagi munosabatlarni boshqarish mexanizmidan bir necha vazifani bajaradi.

Birinchiidan, obro'li shaxs har doim xizmatdoshlar, ayniqsa yoshlar uchun o'ziga xos taqlid, namuna, andaza obyekt bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchiidan, axloqiy obro' (avtoritet) egasi o'zining namunasi, o'rnak ko'rsatishi orqali shaxsiy tarkib o'rtasidagi axloqiy munosabatlarga faol ta'sir etadi. Obro' (avtoritet) li shaxs boshqa odamlarning ongiga axloqiy hukmronlik kuchiga ega bo'lib, axloqiy munosabatlar xarakteriga va atrofdagilarning axloqiy rivojiga faol ta'sir eta oladi. Axloqiy obro' egasi individual (yoki jamoaviy) hukm chiqarish imkoniyatiga ega: shaxsan yoki

omma oldida muhokama qilish, ma'qullash, ogohlantirish, chorlash va shu kabilar. Axloqiy obro'si yuqori bo'lgan shaxs o'zining ta'sir kuchi orqali amaldagi axloqiy normalar, qoidalar, odatlarning ijrosini ta'minlaydi, axloqiy prinsiplarning ijodiy his etilishi va amalda qo'llanilishiga yordam beradi, o'zining shaxsiy namunasi bilan ibrat bo'ladi.

Axloqiy namuna harbiy xizmatchining egallab turgan lavozimiga emas, balki uning shaxsiy fazilatlarini, haqiqatgoyligi, dunyoqarashi, tarbiyasi, bilimi darajasi va kasbiy mahoratiga bog'liq [5].

V. Ya. Slepov ta'rif bilan aytganda, haqiqiy avtoritetni lavozim majburiyatlari, harbiy unvon yoki buyruq bilan shakllantirish mumkin emas. Bunga faqat tinimsiz mehnat orqali erishish mumkin.

Avtoriteli o'qituvchining ta'rif:

- o'z malakasiga tanqidiy munosabatda bo'ladi, ya'ni hamkasblari va kursantlarga nisbatan pastroq baholaydi;
- boshqalarga yuqori baho beradi;
- o'z pozitsiyasini namoyon qilishda bir qolipga tushib qolmaydi;
- ko'pmiqdordagi turli-tuman axborotlarni o'zlashtirish, qayta ishlash va qo'llashga qobiliyatli;
- faoliyatdagi yutuq va muvaffaqiyatsizlikka nisbatan shaxsiy mas'uliyat hissi kuchli va h.k. [6].

Demak, o'qituvchi avtoriteti uning jamoadagi kasbiy, pedagogik va shaxsiy mavqei tavsifi bo'lib, u hamkasblari va kursantlari bilan bo'ladigan munosabatlarida namoyon bo'ladi hamda o'quv-tarbiyaviy jarayon muvaffaqiyatiga ta'sirini kuchaytiradi. Avtoritet pedagogning kasbiy va shaxsiy sifatlarini, kursantlarning o'qituvchiga munosabati va baholovchi fikr-mulohazalari, kursantlar jamoasidagi umumiy ruhiy muhit, jipsligi darajasi, shuningdek o'zlashtirish darajasi va bo'lajak ofitser shaxsining shakllanishi bilan bog'liq bo'ladi [6].

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, oliy harbiy ta'lim muassasasi o'qituvchisining obro'si, nufuzi, avtoriteti harbiy-pedagogik jarayonning muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada o'qituvchi pedagogik avtoritetining asosiy tashkilotuvchilaritog'risidafikryuritildi. Uning shakllanishi, rivojlanishi murakkab jarayonbo'lib, alohidamaqola, kengroqtadqiqot obyekti sifatida ko'rib chiqilishi maqsadga muvofiq.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. "Vatanparvar" gazetasi, 2020-yil 30-sentabr.
2. Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati /O'R Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi, O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010. – 760 b.
3. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Metodik qo'llanma. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboeva, D.Inog'omova.–Toshkent:Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2012. – 193 bet.
4. Пырский А.М., Петренко А.В. Авторитет преподавателя как основа формирования педагогически целесообразных взаимоотношений участников образовательного процесса. Общество: социология, психология, педагогика, no. 10, 2016, pp. 84-88.
5. Satib-Aldiyev A.A. Ofitser-o'qituvchining pedagogik mahorati [Matn]: darslik / – T.: O'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari akademiyasi, 2019. – 264 b.
6. Слепов В.Я. Авторитет преподавателя военного вуза как интегративная личностная характеристика. – Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. №4 (44), 2009. – С.113-118.

